

XALQ OG‘ZAKI IJODIDAGI AYOL OBRAZLAR – LIDERLIK MODELII SIFATIDA

Allamberganova Nodira Gulmurzaevna
NukusDPI O‘zbek adabiyoti kafedrasii dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617057>

Sharq xalqlari pedagogikasida adabiyot tarbiya vositasi sanaladi. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi qahramonlarining shaxs kamolotida o‘rni beqiyos. Chunki xalq o‘zining orzu-umidlarini, idealini mana shu obrazlar orqali ifodalashga intilib kelgan. Turkiy xalqlar folklorida To‘maris, Guloyim, Barchin, Xumor ona kabi qator obrazlar borki, ular ming yillardan beri sharq ayol-qizlarning ramzi sifatida qaraladi.

Bugungi globallashuv jarayonida jamiyatda ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning liderlik salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa, oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-qizlar orasida tashabbuskorlik, ijtimoiy mas‘uliyat, mustaqil fikrlash va rahbarlik qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayonda xalqning ma‘naviy xotirasi hisoblangan folklor beqiyos tarbiyaviy manba sifatida xizmat qiladi.

Xalq og‘zaki ijodi asarlarida yaratilgan ayol qahramonlar jasorat, aql, fidoyilik, sadoqat, mehr ramzi bo‘lish bilan birga ularning ko‘pchiligida rahbarlik fazilatlarini mujassamlashgan. Shuning uchun ham bunday obrazlar zamonaviy talaba-qizlar uchun liderlik modeli sifatida o‘rganilishi lozim. Chunki ayol qahramonlar folklorida nafaqat sevgi timsoli, balki vatanparvar, adolatparvar, aqlli va jasur inson sifatida tasvirlanadi. Bunday obrazlar yosh avlodda iroda, qat‘iyat, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi; maqsad sari intilish, muloqot va jamoani boshqarish kabi liderlik fazilatlarini tarbiyalaydi.

Masalan, To‘maris - tarixiy rahbar ayol timsoli. U massagetlarning malikasi bo‘lib, strategik fikrlovchi, milliy g‘ururni har narsadan ustun qo‘yuvchi siyosiy yetakchi sifatida tasvirlanadi. Eron shohiga qarshi butun qabilani jangga olib kirgan, o‘g‘li dushman qo‘liga asir tushib, qurbon bo‘lsa ham Kir ustidan g‘alaba qozonib, qonga to‘ymagan Kirning kesik boshini qon to‘ldirilgan meshga solib, “Umringda qonga to‘ymagan eding, endi qonga to‘y”, deya jasorat va qahramonlikning tengsiz namunasini ko‘rsata olgan. Bu obraz qizlarda jasorat va mardlik tuyg‘ularini shakllantirishga va talaba-qizlarga oz imkoniyatlarini baholashga yordam beradi.

“Alpomish” dostonining o‘zbek-qoraqalpoq variantlarida uchraydigan Barchin obrazi juda kuchli iroda sohibi, har qanday vaziyatda ham o‘ylab to‘g‘ri xulosa chiqaradigan oqila ayol sifatida gavdalanadi. Chunki Barchin ham Alpomishdek tilab olingan nazarkarda farzand, u ham juda tez kamolga keladi, oqila, go‘zla va dovyurak bo‘lib o‘sadi. Folklorshunos olim I.Sag‘itov Barchin obrazi haqida shunday deydi: “Uning o‘ziga xos xulqi/ oldindan seza olish, zehnlilik va topqirlik xususiyatlari bor. U o‘zining aql-idroki bilan eng qiyin vaziyatlardan qutilish yo‘lini topadi. Gulbarchin, shuningdek, o‘z so‘zida turadigan, bergan so‘zidan qaytmaydigan inson sifatida gavdalanadi. U hatto o‘z dushmanlariga bergan va‘dasini ham bajaradi” [3.394].

Barchin obrazi orqali talaba-qizlarda mustaqillik, qiyin vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qila olish fazilatlarini shakllantirish mumkin. Bu obraz dostonning turli epizodlarida o‘zining dovyuraklik, sabrlilik, vafodorlik kabi hislatlarini namoyon qilish bilan birga mustaqil va oqila ayol sifatida harakat qiladi.

Qoraqalpoq folkloridagi “Qirq-qiz” dostoni bosh qahramoni Guloyim va jangovor qirq qiz rahbarlikda, dushmanga qarshi kurashishda birdamlik va hamjihatlikning ahamiyatini ko’rsatishga xizmat qiladi. Chunki, Guloyim boshliq qirq qizlar vatan va yurt uchun adolat uchun kurashadi va turli qahramonliklar ko’rsatadi. Bugungi kunda harbiy sohada ham ayol-qizlarning o’rni muhimligini, vatan himoyasi ayol-qizlar uchun ham muqaddas vazifa ekanligini uqtirishda bu obrazlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba-qizlar o’rtasida xalq og’zaki ijodidagi mazkur qahramonlarni liderlik modeli sifatida tanishtirish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish yaxshi samara beradi:

1. Motivatsion suhbatlar va seminarlar tashkil qilish va unda ayol qahramonlar hayotidan namunalar keltirish orqali mazkur obrazlarning yetakchilik fazilatlarini tahlil qilish;

2. Folklor asarlari matni ustida ishlash va lider-ayol obrazini muhokama qilish: har bir obrazning qarorlarini, xatolarini, strategiyasini tahlil qilish;

3. Teatrlashtirilgan treninglar – Barchinoy, To‘maris, Qirq qizlar obrazida rolli o‘yinlar tashkil etish va ularda talaba-qizlar ishtirokini ta‘minlash;

4. Liderlik klublarida xalq og’zaki ijodidagi ayol obrazlar bilan bog‘liq ijtimoiy loyihalar tuzish;

5. Ijodiy ishlar tanlovini o‘tkazish. Bunda “Zamonaviy Barchinoy” “To‘maris - lider ayol”, “Guloyim - kuchli harbiy rahbar” kabi mavzularda ijodiy ishlar yozdirish orqali talaba qizlarda ijtimoiy faollik va liderlik qobliyatini shakllantirish.

Mazkur tadbirlar talaba-qizlarning ijtimoiy faolligining ortishiga, liderlik qobliyatining shakllanishiga, shuningdek talaba-qizlarning o‘z liderlik konsepsiyasinianglab yetishiga xizmat qiladi.

АДАБИЁТЛАР

1. “Алпомиш”. – Тошкент: Фан, 1999.
2. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. – Т. 1-том.
3. Сағитов И. Қарақалпақ халқының қаҳарманлық эпосы: Филол. илим. докт. ... дис. – Нөкис, 1962.